

FIGUEIRA SOARES E A ARQUITETURA MODERNA GAÚCHA

Isadora Dias Bido

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul

isadora.bido@acad.ufsm.br

RESUMO.

Este estudo analisa a descentralização da arquitetura moderna no Brasil, evidenciando sua progressiva expansão das metrópoles para o interior do país. Esse movimento foi crucialmente mediado por arquitetos e impulsionado pela atuação seletiva de agentes públicos e proprietários locais. O foco da pesquisa recai sobre o modernismo no interior do Rio Grande do Sul, investigado através da trajetória do Arquiteto Flávio Figueira Soares (1931–2011) e da análise da Residência Edyr Lima, projetada em 1958, em Cachoeira do Sul. A obra é utilizada como um caso relevante para compreender a reinterpretação e adaptação dos repertórios modernistas ao contexto urbano regional.

Flávio Figueira Soares, graduado pela UFRGS, fez parte de uma geração fundamental para a difusão do modernismo na Região Sul. Sua atuação em cidades médias, como Cachoeira do Sul e Bagé, consolidou-o como um agente estruturante, promovendo a incorporação de elementos formais e técnicos modernos ajustados às condições regionais, como empenas cegas e ventilação cruzada.

A Residência Edyr Lima, um comissionamento privado para a classe média alta, é um caso relevante que demonstra como os repertórios do modernismo brasileiro foram reinterpretados no contexto urbano interiorano. O projeto reflete uma apropriação consciente de princípios corbusianos e influências do modernismo carioca, modulados por fatores culturais e ambientais locais. Elementos como planos de sombra, venezianas e vedação cerâmica refletem um equilíbrio entre a expressão estética moderna e a eficiência climática, marcante na produção do Sul do Brasil.

Embora seja uma obra privada, a residência configura-se como um marco simbólico local, expressando a adesão da elite cachoeirense aos ideais modernistas. Sua análise é relevante para o debate sobre a expansão da arquitetura moderna gaúcha, consolidada como linguagem oficial e instrumento de modernização do Estado, conforme apontado por Santos (2006). Adotando uma abordagem histórico-crítica, baseada na análise formal e reconstituição gráfica, o estudo insere a obra no campo da arquitetura moderna regionalizada, conforme defendido por Zein (2000). A pesquisa contribui ao evidenciar a apropriação da modernidade fora dos grandes centros por profissionais vinculados à estrutura institucional, preenchendo a lacuna historiográfica e destacando a importância de valorizar e preservar o patrimônio moderno regional, frequentemente invisibilizado.

Palavras-chave: Modernismo Regionalizado, Flávio Figueira Soares, Arquitetura Moderna no Sul.

1. INTRODUÇÃO

A despeito da associação imediata com os grandes centros urbanos, a arquitetura moderna brasileira conheceu um processo significativo de disseminação pelo território nacional, materializando-se em cidades médias através de dinâmicas particulares de apropriação cultural e técnica. Esse fenômeno não foi espontâneo, mas mediado pela atuação de profissionais cuja produção projetual articulou repertórios canônicos do movimento às contingências regionais, sob encomenda de uma clientela local aberta aos ideais de modernização.

No Rio Grande do Sul, esse processo de difusão e reinterpretação encontra na trajetória do arquiteto Flávio Figueira Soares um campo de investigação privilegiado. Egresso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Soares integrou uma geração fundamental na consolidação da linguagem moderna no estado, atuando não apenas na esfera projetual, mas também na docência e na gestão cultural. Sua produção em cidades do interior, como Cachoeira do Sul, Bagé e Uruguaiana, permite examinar como princípios corbusianos e influências do modernismo carioca foram modulados por condicionantes ambientais, técnicas construtivas disponíveis e expectativas simbólicas das elites locais.

O objetivo deste artigo é analisar a Residência Edyr Lima, projetada em 1958 por Flávio Figueira Soares, como exemplar da difusão da arquitetura moderna em cidades médias do Rio Grande do Sul e da adaptação dessa linguagem às condições regionais. Para tanto, adota-se uma perspectiva histórico-crítica que articula análise formal e contextualização socioespacial. O estudo posiciona-se no debate teórico sobre a regionalização da modernidade, conforme proposto por Zein (2000), investigando mecanismos de transposição e adaptação de paradigmas arquitetônicos para além dos grandes centros. A investigação contribui, portanto, para a ampliação das narrativas sobre o modernismo, argumentando pela relevância da produção periférica e pela necessidade de sua preservação enquanto patrimônio cultural integrado à memória da arquitetura brasileira. A pesquisa fundamenta-se em levantamento documental e bibliográfico, reconstituição gráfica da obra por meio de Historic Building Information Modeling (HBIM) no software Revit, análise formal do partido, da organização espacial e dos elementos modernos, além de contextualização socioespacial, que considera a trajetória do arquiteto, o papel do comitente e a inserção urbana da residência.

2. O ARQUITETO FLÁVIO FIGUEIRA SOARES

Flávio Figueira Soares nasceu em 18 de abril de 1931, em Santiago, no Rio Grande do Sul, filho de Ary Pillar Soares e Dulce Figueira Soares. Ainda na infância, sua família estabeleceu residência em Cachoeira do Sul, onde o futuro arquiteto cursou o primário e o ginásio na Escola Roque Gonzáles, além de realizar sua Primeira Comunhão na Igreja Matriz local.

Em 1944, mudou-se para Porto Alegre a fim de dar continuidade à sua formação, matriculando-se no Colégio Anchieta, concluindo o curso científico em 1947. Poucos anos depois, em 1949, prestou os exames de habilitação para ingresso no Curso de Arquitetura da então Escola de Engenharia da Universidade do Rio Grande do Sul, instituição que, em processo de federalização, daria origem à atual UFRGS. Nesse contexto

de transformações acadêmicas, Flávio graduou-se arquiteto, acompanhando a criação da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, marco importante para o ensino da disciplina no estado. (CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2009).

A carreira de Flávio consolidou-se em paralelo à sua atuação na Universidade. Iniciou sua trajetória docente em 1953, na própria Escola de Engenharia da UFRGS. Sua relevância institucional se ampliou em 1974, quando foi nomeado diretor da Faculdade de Arquitetura, cargo que exerceu durante um mandato de quatro anos, no período do governo Geisel. Já na década de 1980, assumiu a presidência da banca de diplomação, onde desempenhou papel central na formação de engenheiros e arquitetos até 1989, orientando e instruindo centenas de profissionais. (LUCCAS, 2016; ALVES JUNIOR, 2021).

3. ESTUDO DE CASO: A RESIDÊNCIA EDYR LIMA

A arquitetura moderna gaúcha evidencia uma apropriação criteriosa dos postulados de Le Corbusier. A Residência Edyr Lima, com seu programa disposto em dois pavimentos sobre uma estrutura independente, articula vazios e cheios em uma composição ortogonal rigorosa, definindo os elementos programáticos. A cobertura plana em balanço coroa o conjunto, conferindo despojamento formal e marcando a horizontalidade do volume.

Figura 1. Residência Edyr Lima em Cachoeira do Sul/RS. © Isadora Dias Bido, 24/06/2025.

3.1. Localização

A Residência Edyr Lima foi projetada em 1958 pelo arquiteto Flávio Figueira Soares, a pedido do advogado cachoeirense Dr. Edyr Lima, em um período marcado pela expansão da malha urbana de Cachoeira do Sul e pela afirmação de novos modelos habitacionais.

Inserida em um bairro residencial em consolidação na época, a casa ocupa um lote de esquina, o que potencializa sua visibilidade e reforça sua presença na paisagem. Essa localização privilegiada reflete não

apenas o status social do proprietário, mas também o desejo de associar-se às linguagens arquitetônicas modernas que ganhavam espaço no interior do estado.

Neste contexto, a implantação da obra estabelece uma relação urbana que ecoa os princípios do Urbanismo Moderno defendidos pela Carta de Atenas. A decisão de afastar o volume edificado do alinhamento tradicional da rua e a criação de recuos, incluindo um jardim de acesso restrito, materializam a busca por melhores condições de luz, ventilação e áreas verdes no entorno imediato, princípios essenciais de higiene e salubridade.

Além disso, as escolhas projetuais reforçam essa modernidade: a subtração parcial do volume térreo e a elevação da entrada para criar uma circulação externa coberta atuam como uma mediação moderna entre o espaço privado e o público. Essa estratégia rompe efetivamente com a fachada contínua e a prioridade da rua frontal, típicas da arquitetura pré-moderna. Assim, a obra contribui para a conformação de uma nova paisagem urbana local, baseada na racionalidade e na ruptura formal.

Figura 2. Planta de Localização e Situação da Residência Edyr Lima em Cachoeira do Sul/RS. © Isadora Dias Bido, 2025.

3.2. Partido Arquitetônico

A residência em estudo traduz de forma clara a incorporação de princípios da arquitetura moderna, especialmente da matriz corbusiana, ao articular volumes geométricos simples, estruturados em dois pavimentos, com aberturas que estabelecem relações de cheios e vazios.

Soares adota como estratégia projetual a organização do programa em dois pavimentos, alocando as funções sociais e de apoio no nível térreo e reservando o pavimento superior para a área íntima.

Figura 3. Vista Isométrica da Residência Edyr Lima | Redesenho utilizando metodologia HBIM. © L.I.P. UFSM, 2022.

3.3. Representações Gráficas

O Projeto de Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria intitulado “L.I.P.: Habitar Moderno em Cachoeira do Sul”, inscrito sob o nº 054818, realizou o levantamento arquitetônico da Residência Edyr Lima, seguido do redesenho da edificação por meio da aplicação da metodologia HBIM, utilizando o software Revit. O material gerado pelos participantes do projeto encontra-se disponível para a livre apropriação no Manancial da UFSM.

A utilização de metodologias digitais de modelagem de informação em patrimônio edificado, conhecida como Historic Building Information Modeling (HBIM), tem se mostrado eficaz na documentação, preservação e gestão do patrimônio histórico. Ao incorporar geometria, materiais, patologias e dados de conservação, o HBIM cria um banco de dados paramétrico que integra aspectos técnicos, históricos e culturais, servindo tanto à pesquisa quanto ao planejamento de intervenções futuras, alinhando-se ao avanço digital na salvaguarda do patrimônio (Almeida e Inojosa 2021).

3.3.1. Plantas

No nível térreo (Figura 5), o acesso principal se destaca pelo afastamento da porta em relação ao plano da fachada, somado à elevação em relação ao passeio público. Esse percurso é marcado por três patamares que conduzem ao desnível de aproximadamente meio metro entre a rua e o interior da residência.

A área social ocupa posição central na planta, configurando-se como núcleo de convivência. Nela, a integração entre o estar, a sala de jantar e a sala de piano remete diretamente aos princípios modernos de continuidade espacial. Em contraposição, os espaços periféricos, situados em diferentes níveis e separados pela circulação vertical, apresentam caráter compartimentado, evidenciando a independência entre os usos. O jardim de acesso restrito, voltado para o setor social, estabelece a mediação entre o espaço público e o privado, reforçando a sensação de resguardo. Nesse mesmo contexto, o pergolado atua como elemento de

Figura 5. Planta do Segundo Pavimento da Residência Edyr Lima | Redesenho utilizando metodologia HBIM. © L.I.P. UFSM, 2022.

3.3.2. Cortes

Os cortes longitudinal e transversal (Figura 7 (a) e (b)) evidenciam, primeiramente, a diferenciação de níveis entre os pavimentos, solução que não apenas organiza o programa, mas também estabelece relações claras de hierarquia espacial. Esse recurso permite destacar determinados ambientes e controlar visualmente a gradação das áreas de uso, conferindo ao conjunto uma lógica interna de circulação e percepção dos espaços.

Além disso, os cortes revelam a valorização do ritmo estrutural como diretriz compositiva e a adoção da subtração parcial do volume térreo como estratégia projetual relevante. Essa retirada cria uma circulação externa coberta, qualifica a interface entre interior e exterior e, ao mesmo tempo, rompe a continuidade da

fachada pela presença de uma empena cega e pela redução volumétrica do segundo pavimento. O resultado é uma leitura mais expressiva da volumetria, marcada por alternâncias intencionais entre cheios e vazios.

Figura 6. Corte Longitudinal e Transversal da Residência Edyr Lima | Redesenho utilizando metodologia HBIM. © L.I.P. UFSM, 2022.

4. ELEMENTOS DE ADAPTAÇÃO REGIONAL

Conforme Marques (2016), a produção moderna no Sul do Brasil manifesta-se por meio de uma série de recursos arquitetônicos que respondem tanto às demandas técnicas quanto às intenções formais. Entre eles, destacam-se as vedações cerâmicas, as venezianas, os planos de sombreamento e as pérgolas, que não apenas configuram a materialidade das edificações, mas também denotam uma preocupação constante com o controle climático e a adaptação às condições ambientais locais. Esses elementos tornam-se marcas recorrentes da arquitetura moderna regional, traduzindo princípios universais do movimento em soluções adequadas ao contexto específico do território sul-brasileiro.

Figura 8. Elementos de adaptação regional associados à arquitetura moderna, segundo Marques (2016), identificáveis na Residência Edyr Lima: (a) vedações cerâmicas, (b) venezianas, (c) pérgola, (d) planos de sombreamento. © Agnes Winterfeld Mayer, adaptado pela autora, 11/09/2025.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da Residência Edyr Lima evidencia como a arquitetura moderna brasileira se consolidou em cidades médias do Rio Grande do Sul por meio de estratégias de adaptação regional. O projeto de Flávio Figueira Soares demonstra a articulação entre princípios modernistas, sobretudo da matriz corbusiana, e soluções específicas para o contexto local, como o controle climático, a materialidade e a orientação solar. A residência configura-se, assim, como um exemplo claro da difusão do modernismo para além dos grandes centros urbanos, revelando a capacidade do arquiteto de transpor repertórios formais e técnicos às condições socioambientais e culturais do interior.

Ao longo do estudo, foi possível perceber como essa obra não apenas dialoga com os debates modernos de sua época, mas também traduz de forma sensível as particularidades de Cachoeira do Sul, permitindo reconhecer nela um marco para a história da arquitetura local. Além disso, a aplicação da metodologia HBIM, conforme sugerido por Almeida e Inojosa (2021), possibilitou o registro detalhado da edificação, integrando informações históricas, construtivas e espaciais, o que fortalece a documentação e a preservação do patrimônio moderno regional.

Dessa forma, a pesquisa não se limita a apresentar um estudo de caso, mas contribui fundamentalmente para uma reinterpretação da Arquitetura Moderna brasileira. O exemplar da Residência Edyr Lima comprova a capacidade de articulação e expressão dessa arquitetura de forma descentralizada, florescendo fora dos grandes centros urbanos e adaptada a contextos periféricos. Ao destacar a relevância da produção em cidades médias do interior do Rio Grande do Sul, reforçamos a necessidade de valorizar e proteger esses exemplares como parte essencial da memória arquitetônica nacional e expandir a historiografia para além das narrativas centradas nas capitais.

REFERÊNCIAS

Livros

Lemos, Carlos. *Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Melhoramentos, 1979.

Lemos, Carlos. *Arquitetura no Brasil: Sistemas Construtivos*. São Paulo: Editora da USP, 1979.

Marques, Sérgio Moacir. *FAM: Arquitetura Moderna Brasileira no Sul*. Porto Alegre: ADFAUPA, 2016.

Souto, Ana Elisa, Laline Cenci, e Renata Zampieri, orgs. *Residência Edyr Lima: cadernos de projeto, volume 1*. Cachoeira do Sul: UFSM, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Laboratório de Investigação Projetual, Campus Cachoeira do Sul, 2024.

Trabalhos acadêmicos

Almeida, Abner dos Santos, e Leonardo da Silveira Pirillo Inojosa. *HBIM – Modelagem de Informação para Preservação de Patrimônio*. Monografia de graduação, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, 2021.

Freitas, Laura Nascimento. *Análise comparativa entre projetos de edificações utilizando métodos tradicionais e BIM*. Monografia, Bacharel em Engenharia Civil, Escola de Engenharia, Universidade de Brasília, Distrito Federal, 2019.

Zein, Ruth Verde. *Arquitetura Brasileira: Escola Paulista às Casas de Paulo Mendes da Rocha*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.

Zein, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. Tese de doutorado, Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

Artigos de revista

Marques, Sérgio Moacir. "Paralelos e Contexto do Urbanismo Moderno no Sul do Brasil: De Brasília ao Jacuí." *URBANA: Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade* 11, nº 2 (maio-agosto 2019): 364–390.

Santos, Maria da Graça. "Arquitetura Moderna Brasileira: Dos Pioneiros a Brasília (1925–1960)." *Da Vinci* 3, nº 1 (2006). Curitiba.

Souto, Ana Elisa, Renata Zampieri e Laline Cenci. "Da metrópole Paulista ao Sul do Sul: Um olhar para a arquitetura moderna a partir das casas Benedito Levi e Edyr Lima." *Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade, PIXO* 6, nº 21 (2022): 307–329.

BIOGRAFIA

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Maria – Campus Cachoeira do Sul. Bolsista de Iniciação Científica nas áreas de Arquitetura Moderna, Patrimônio Cultural e Religioso no interior do Rio Grande do Sul.